

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Бабичева Ирина Вячеславовна

E-mail: piven7373@mail.ru

кандидат педагогических наук, доцент кафедры ОГиСЭД

Филиал Московского государственного университета имени

М.В.Ломоносова в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648228>

***Аннотация.** Рассмотрены варианты применения проблемного обучения на занятиях физического воспитания. Раскрыты особенности применения метода для повышения качества образования, формирования мотивации к самообразованию, поисковой деятельности студентов и индивидуализации процесса обучения.*

***Ключевые слова:** активные методы обучения, метод проблемного обучения, физическая культура, мотивация, учебный процесс.*

В настоящее время специалисты все больше обращают внимание на концептуальные аспекты повышения эффективности образовательного процесса по физическому воспитанию. Современные условия модернизации требуют новых подходов и методов, способных активизировать и интенсифицировать деятельность студентов.

В этом контексте получают популярность различные методы активного обучения, которые не только изменяют содержание изучаемого материала, но и преобразуют методики преподавания. Они направлены на расширение арсенала методических приемов, активизацию учебной деятельности студентов и приближение изучаемых тем к реальной жизни. Это достигается через рассмотрение ситуаций, анализ наиболее острых проблем и поиск путей их решения. Такие подходы создают благоприятные условия для

обучения и развития, что является ключевым в современной системе образования [2,6].

Одним из активных методов обучения на занятии физического воспитания является проблемное обучение. Проблемное обучение представляет собой метод в области физического воспитания, активизирующий мыслительные и физические процессы обучающихся. Оно основано на создании ситуаций, которые требуют активного участия студентов в решении проблемы под руководством преподавателя. Этот подход способствует не только освоению новых знаний и навыков, но и развитию критического мышления и способности к творческому решению задач.

Цель исследования: выявить особенности применения метода проблемного обучения на практических занятиях физического воспитания.

Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей. Варианты проблемного обучения различаются по задачам обучения, средствам и формам организации занятий. Каждый из них имеет сложную структуру, которая, в зависимости от множества факторов, влияет на результативность обучения [1, 5].

Проблемное обучение в физическом воспитании подразумевает использование заданий, которые способствуют развитию знаний, умений и физических качеств у студентов. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося и предлагать задания, соответствующие их интеллектуальным и физическим возможностям. Задания должны быть достаточно сложными, чтобы вызвать затруднение, но при этом доступными для самостоятельного решения [4].

Важными этапами проблемного обучения являются осознание проблемной ситуации, ее анализ, формулировка конкретной задачи, решение и проверка правильности выбранного пути. Проблемная ситуация представляет собой состояние затруднения, когда у студентов возникают трудности в понимании и решении задач из-за нехватки знаний или опыта. Это стимулирует их умственную и физическую активность, помогая преодолевать трудности и приобретать новые знания и умения. Создание таких проблемных ситуаций требует строгого соблюдения определенных правил, чтобы обеспечить эффективное обучение и развитие обучающихся [3].

Прежде чем объяснять новый материал, студентам предлагаются проблемные задания, которые могут быть учебными задачами, вопросами или практическими заданиями. Эти задания необходимо четко отделить от самой проблемной ситуации, которая может возникнуть в процессе их выполнения. Преподаватель должен уметь формулировать проблемную ситуацию, указывая студентам на причины возникшей трудности в выполнении задания или понимании материала. Он должен создавать условия, которые побуждают студентов к самостоятельному поиску решения и активизации учебного процесса.

Рассмотрим проблемный подход к обучению на примере занятия по физическому воспитанию на тему “Силовая подготовка. Развитие мышц верхнего плечевого пояса” в нескольких вариантах.

В первом варианте преподаватель четко ставит перед студентами основную задачу и разъясняет суть вопроса, представляя только несколько упражнений. Хотя студенты получают минимум базовых знаний о том, какие мышцы участвуют в этих упражнениях, их названия, способы и технику выполнения, им может не хватать дополнительной информации для полного понимания материала. Затем преподаватель предлагает проблемный вопрос, который требует от студентов умения анализировать и применять полученные знания в конкретной ситуации. В данном случае студентам

предлагается выбрать средства тренировки из предложенных упражнений или предложить более эффективное упражнение. Такой подход стимулирует студентов к самостоятельному мышлению и принятию решений, что важно для развития их аналитических способностей и навыков применения теоретических знаний на практике. Однако, для обеспечения более глубокого понимания материала и лучшей подготовки студентов к решению проблемного вопроса, преподаватель может дополнить объяснение нового материала более подробной информацией, примерами или демонстрациями, что поможет учащимся лучше усвоить изучаемый материал и успешно применить его на практике.

Во втором варианте преподаватель четко формулирует основную задачу и предлагает студентам сначала самостоятельно определить основные функции и роль мышц верхнего плечевого пояса в силовой подготовке. Затем студентам предоставляется возможность выполнить несколько упражнений, направленных на развитие этих мышц, с последующим анализом выполнения и обсуждением результатов. После этого студентам предлагается решить проблему, например, выбрать оптимальный подход к силовой подготовке данной мышечной группы или предложить новые методики тренировок для ее развития. В рамках этого варианта студенты предложены к действию: они сами выбирают упражнения, составляют связку из двух или более упражнений и подбирают дозировку для практического использования. Этот подход стимулирует самостоятельное мышление и позволяет студентам применить полученные знания на практике. Хотя отсутствие примеров может сделать материал менее наглядным, преподаватель может компенсировать это, задействуя дополнительные иллюстрации или реальные примеры во время объяснения теоретической части. Такой методический прием поможет лучше понять изучаемый материал и легче применить его на практике.

В третьем варианте преподаватель начинает объяснение материала с предоставления нескольких фактов и примеров, связанных с темой силовой подготовки. Он уделяет внимание популярным силовым видам спорта,

физическим возможностям организма, а также связи между силой, красотой и здоровьем, включая визуальные примеры телосложения спортсменов. Однако, преподаватель не выделяет четко основную мысль и не раскрывает полностью суть процесса развития силы, не указывая на конкретные способы достижения желаемых результатов. Затем студентам предлагается проблемный вопрос, который требует систематизации знаний, обобщения и формулирования выводов о способах развития силы, подборе упражнений, дозировке и времени отдыха. Для решения этой проблемы студентам необходимо привлечь свои знания о строении организма, способах и средствах развития силовых способностей, которые они получили ранее. Им предлагается систематизировать и обобщить свои знания, а затем самостоятельно составить комплекс упражнений, направленный на решение поставленной задачи. Такой подход способствует их развитию как профессионалов в области физической подготовки. Однако, преподаватель должен обратить внимание на необходимость четкого изложения основной мысли и поддержки студентов в процессе формирования своих выводов и решений.

Все варианты предполагают активное участие студентов в процессе обучения, стимулируя их к самостоятельному анализу, поиску решений и принятию решений. Такой проблемный подход будет способствовать не только углубленному освоению материала, но и развитию аналитических и критических навыков учащихся.

Таким образом, эффективное проблемное обучение не только помогает студентам усвоить конкретный учебный материал, но и развивает их интеллектуальные и личностные качества, делая их более готовыми к решению сложных задач в различных сферах жизни.

Литература:

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: "Высшая школа", 1991. - 207 с.

2. Лубышева Л.И. Научное обоснование инновационных преобразований в сфере физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. - 2001. - №1. - С. 8-10. .
3. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Педагогика. 1972 г. С. 181-183.
4. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. - М.: Педагогика, 1975. - 368 с.
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. -М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
6. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 224 с.